

أثر الثقة التنظيمية في الذكاء الوجداني لدى العاملين بالمديريات العامة للتعليم في سلطنة عمان

ضحوية بنت خلفان بن هاشل السعيد

طالبة دكتوراه بكلية التربية، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا

محمد برهان إبراهيم

كلية التربية، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا

mburhan@iium.edu.my

إسماعيل حسنين أحمد محمد

كلية التربية، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا

Tulib52@iium.edu.my

الملخص:

يُعد الذكاء الوجداني من المفاهيم الحديثة التي حظيت باهتمام واسع في الدراسات الإدارية والتربوية، لما له من دور في تحسين العلاقات الإنسانية وتعزيز القدرة على إدارة الانفعالات والتفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. تتمثل مشكلة البحث في الحاجة إلى فهم طبيعة العلاقة بين الثقة التنظيمية والذكاء الوجداني لدى العاملين في المديريات العامة للتعليم بسلطنة عُمان، إذ إن ضعف الثقة التنظيمية قد يؤثر في قدرة العاملين على إدارة انفعالهم والتفاعل الإيجابي مع الآخرين داخل بيئة العمل. كما أن اختلاف مستويات الذكاء الوجداني بين العاملين قد ينعكس على مستوى الأداء والتواصل التنظيمي. ومن هنا جاءت الدراسة للكشف عن مدى تأثير الثقة التنظيمية في الذكاء الوجداني وأبعاده المختلفة لدى العاملين في البيئة التعليمية، من خلال المنهج الوصفي الارتباطي التحليلي الميداني، وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الثقة التنظيمية والذكاء الوجداني لدى العاملين، حيث بلغت قيمة معامل المسار (بيتا = 0.162)، مما يدل على أن ارتفاع مستوى الثقة التنظيمية يسهم في تعزيز مستوى الذكاء الوجداني، وبلغت قيمة معامل التحديد ($R^2 = 0.023$)، وهو ما يشير إلى أن الثقة التنظيمية تفسر نسبة محدودة من التغير في الذكاء الوجداني، في حين تعود النسبة الأكبر إلى عوامل أخرى، كذلك بينت النتائج أن حجم التأثير كان ضعيفاً ($f^2 = 0.027$)، وأن القدرة التنبؤية للأ نموذج جاءت منخفضة، مما يدل على وجود عوامل إضافية تؤثر في الذكاء الوجداني لدى العاملين، مثل البيئة التنظيمية والخبرات الشخصية وطبيعة العمل.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الوجداني، ثقة تنظيمية، عاملين، مديريات عامة، سلطنة عمان.

Abstract:

Emotional intelligence is considered one of the modern concepts that has received wide attention in administrative and educational studies due to its role in improving human relations, enhancing the ability to manage emotions, and promoting positive interaction within the work environment. The research problem lies in the need to understand the nature of the relationship between organizational trust and emotional intelligence among employees in the General Directorates of Education in the Sultanate of Oman, as weak organizational trust may affect employees' ability to manage their emotions and interact

positively with others in the workplace. In addition, differences in employees' levels of emotional intelligence may be reflected in their performance and organizational communication. Therefore, the study aimed to identify the extent to which organizational trust influences emotional intelligence and its various dimensions among employees in the educational environment through a descriptive correlational analytical field approach. The study results revealed a statistically significant positive relationship between organizational trust and emotional intelligence among employees, where the path coefficient value reached (Beta = 0.162), indicating that a higher level of organizational trust contributes to enhancing emotional intelligence. The coefficient of determination value was ($R^2 = 0.023$), which indicates that organizational trust explains a limited proportion of the variance in emotional intelligence, while the larger proportion is attributed to other factors. The results also showed that the effect size was weak ($f^2 = 0.027$), and the predictive ability of the model was low, indicating the presence of additional factors influencing employees' emotional intelligence, such as the organizational environment, personal experiences, and the nature of work.

Keywords: Emotional Intelligence, Organizational Trust, Employees, General Directorates, Sultanate of Oman.

المقدمة

يُعد الذكاء الوجداني من المفاهيم الحديثة التي حظيت باهتمام واسع في الدراسات الإدارية والتربوية، لما له من دور في تحسين العلاقات الإنسانية وتعزيز القدرة على إدارة الانفعالات والتفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. كما تُعد الثقة التنظيمية من العوامل الأساسية التي تسهم في رفع مستوى التعاون والانسجام بين العاملين داخل المؤسسات التعليمية، وتساعد في بناء بيئة عمل مستقرة ومحفزة. وانطلاقاً من أهمية هذين المتغيرين، سعت الدراسة إلى التعرف على أثر الثقة التنظيمية في الذكاء الوجداني لدى العاملين بالمديريات العامة للتعليم في سلطنة عُمان، من خلال دراسة أبعاد الثقة التنظيمية وعلاقتها بأبعاد الذكاء الوجداني المختلفة.

مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في الحاجة إلى فهم طبيعة العلاقة بين الثقة التنظيمية والذكاء الوجداني لدى العاملين في المديريات العامة للتعليم بسلطنة عُمان، إذ إن ضعف الثقة التنظيمية قد يؤثر في قدرة العاملين على إدارة انفعالهم والتفاعل الإيجابي مع الآخرين داخل بيئة العمل. كما أن اختلاف مستويات الذكاء الوجداني بين العاملين قد ينعكس على مستوى الأداء والتواصل التنظيمي. ومن هنا جاءت الدراسة للكشف عن مدى تأثير الثقة التنظيمية في الذكاء الوجداني وأبعاده المختلفة لدى العاملين في البيئة التعليمية.

أسئلة البحث:

- 1 - ما هي الثقة التنظيمية والذكاء الوجداني؟
- 2 - ما أثر الثقة التنظيمية في الذكاء الوجداني لدى العاملين بالمديريات العامة للتعليم في سلطنة عمان؟

أهداف البحث:

- 1 - توضيح الثقة التنظيمية والذكاء الوجداني
- 2 - بيان أثر الثقة التنظيمية في الذكاء الوجداني لدى العاملين بالمديريات العامة للتعليم في سلطنة عمان

منهج البحث:

المنهج الوصفي الارتباطي: استُخدم لوصف طبيعة العلاقة بين الثقة التنظيمية والصمت التنظيمي، ودراسة دور الذكاء الوجداني كمتغير وسيط لدى العاملين في المديرية العامة للتعليم بسلطنة عُمان.

المنهج التحليلي: استُخدم لتحليل العلاقات والتأثيرات بين متغيرات الدراسة وأبعادها المختلفة، بالاعتماد على النمذجة الهيكلية (PLS-SEM) باستخدام برنامج (Smart PLS)، وقياس قوة التأثير ودلالته الإحصائية.

المنهج الميداني: تمثل في جمع البيانات ميدانياً من العاملين في المديرية العامة للتعليم بسلطنة عُمان من خلال تطبيق أداة الاستبانة على عينة الدراسة البالغة (311) موظفًا.

الدراسات السابقة:

دراسة الذكاء العاطفي وعلاقته بالمهارات القيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم لرولا غبون وآخرون.¹ ركزت على مستوى الذكاء العاطفي وعلاقته بممارسة المهارات القيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم، وتم استخدام المنهج الوصفي الارتباطي، واشتملت العينة على (140) مديرًا، وتم تطبيق أداتين لاختبار الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس، كما تم تطوير استبانة للمهارات القيادية، وكشفت نتائج الدراسة عن أن درجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس من وجهة نظرهم جاءت بدرجة متوسطة، وأن درجة ممارسة المهارات القيادية جاءت بدرجة عالية، كما تبين أنه توجد علاقة طردية ومتوسطة ذات دلالة إحصائية بين مستوى الذكاء العاطفي والمهارات القيادية لدى مديري المدارس من وجهة نظرهم.

درجة الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية الحكومية وعلاقتها بالثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم في العاصمة عمان، لنسيم حردان.² هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية وعلاقتها بالثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم في العاصمة عمان، استخدم الباحث المنهج الوصفي الارتباطي، وطبقت استبانتي على (260) معلمًا ومعلمة، وتم تطوير استبانتي لغرض جمع المعلومات حول متغيري الدراسة، وأشارت النتائج إلى أن درجة الذكاء العاطفي والثقة التنظيمية كانت متوسطة، وأن هناك علاقة موجبة وذات دلالة إحصائية بين درجة الذكاء العاطفي لمديري المدارس وبين الثقة التنظيمية للمعلمين

Predicting Organizational Trust Building Based on Emotional Intelligence with the Mediation of Psychological Empowerment among Teachers in Shiraz City, Ioumian, S., and S. Alavi.³

هدفت دراسة مزلوميان وعلاوي إلى التنبؤ ببناء الثقة التنظيمية بناءً على الذكاء العاطفي مع دور التمكين النفسي كوسيط بين المعلمين في إيران، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي، وطبقت الاستبانة على 250 من معلمي المرحلة الابتدائية، وتم تحليل البيانات بتطبيق أساليب تحليل المسار، وأشارت النتائج إلى أن مكونات الذكاء العاطفي (الوعي الذاتي، وإدارة الذات، والوعي الاجتماعي، وإدارة العلاقات) لها تأثير إيجابي ومباشر على مكونات التمكين النفسي (الشعور بالكفاءة، والشعور بالاستقلالية، والشعور بالفعالية، والشعور بالمعنى)، وأن مكونات التمكين النفسي لها

25. no. رولا غبون وأشرف أبو خيران ومحمد شعيبات، "الذكاء العاطفي وعلاقته بالمهارات القيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم." مجلة العلوم التربوية والنفسية 4، 1 (2020).

نسيم الحردان، درجة الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية الحكومية وعلاقتها بالثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم في العاصمة عمان. رسالة ماجستير منشورة. جامعة الشرق الأوسط، كلية العلوم التربوية، الأردن، 2017م.

3 Ioumian, S., and S. Alavi. "Predicting Organizational Trust Building Based on Emotional Intelligence with the Mediation of Psychological Empowerment among Teachers in Shiraz City." Occupational Psychology 3, no. 2 (2024).

أيضاً تأثير مباشر وإيجابي على بناء الثقة، وأخيراً، فإن لمكونات الذكاء العاطفي تأثيراً إيجابياً وغير مباشر على بناء الثقة من خلال توسط مكونات التمكين النفسي.

المبحث الأول: الثقة التنظيمية والذكاء الوجداني

المطلب الأول: الثقة التنظيمية

أولاً: مفهوم الثقة التنظيمية

اهتم الباحثون بالثقة التنظيمية قديماً وحديثاً، وتعددت التعريفات التي تحدد أبعادها، ويشير أوسلو (USLU, 2016) أن سبب ذلك هو أن الثقة تدرس في تخصصات مختلفة وكل تخصص يفسرها ضمن مجاله، وعرفها بأنها: "اعتقاد شخص محفوف بالمخاطر بأن شخصاً آخر لن يفكر أو يتصرف بطريقة ضارة له"، ويظهر في هذا المفهوم البعد النفسي القائم على الأمان، حيث يعبر عن الثقة بأنها الطمأنينة الداخلية بأن الطرف الآخر لن يستغل نقاط ضعفه أو يؤذي عمداً، وهي حالة شعورية تسبق الفعل وتتعلق بتوقع عدم الإساءة.¹

وذكر المعشر والطراونة بأنها: "توقعات الأفراد أو الجماعات بأن نظام اتخاذ القرارات التنظيمية يمكن الاعتماد عليه في تحقيق نتائج مرغوبة للفرد أو الجماعة دون ممارسة أي تأثير في هذا النظام"²، إلا أنه أضاف دون ممارسة أي تأثير في هذا النظام، مما يدل على استقلالية النظام، بالإضافة إلى أن الثقة لم تحدد في الأفراد بل في نظام اتخاذ القرار نفسه، حيث يثق الموظف في عدالة النظام، وأن القوانين والأنظمة ستصفه وتمنحه حقوقه بشكل آلي، دون الحاجة لأن يبذل جهداً أو يمارس ضغطاً تأثيراً لتغيير مسار الأمور، ويرى علي القرني بأنها: "توقعات الأفراد واعتقادهم وإدراكهم لكفاءة النظام الإداري والذي بدوره يعزز ثقتهم بإدارة المنظمة، وبالرؤساء المباشرين، وبالزملاء في العمل"³، وهنا يشير المفهوم إلى شبكة علاقات متكاملة بدلاً من التركيز على النظام، حيث تبدأ الثقة من كفاءة النظام لكنها تتفرع لتشمل العناصر البشرية كافة (الإدارة العليا، الرؤساء، والزملاء)، مما يبنى الجسور النفسية بين الموظف ومن حوله في بيئة العمل.

ثانياً: أنواع الثقة التنظيمية

تقسم الثقة إلى ثلاثة أنواع، كما أشار كاظم على النحو الآتي:⁴

1. الثقة العامودية: وتكون بين المديرين والعاملين.
2. الثقة الأفقية: وتكون بين زملاء العمل.
3. الثقة المنظمة: وتكون بين العاملين والمنظمة وتعلق بثقة العاملين بإجراءات المنظمة والتكنولوجيا، والإدارة بالأهداف، والكفاءة، والعدالة.

¹ Uslu, Osman. "Organizational Trust Studies in Turkey: An Investigation through Thesis and Articles." In *Proceedings of the Fifth European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (EAR16Turkey Conference)*. Istanbul, Turkey.

² زياد المعشر ومجدولين الطراونة، "أثر موضوعية نظام تقييم الأداء في الثقة التنظيمية: دراسة تطبيقية على المعلمين والمعلمات في مديريات التربية والتعليم في محافظة الكرك في الأردن." *المجلة الأردنية في إدارة الأعمال* 8، 630 (2012): 4، no. 4، ص 630.

³ علي القرني، "مستوى الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك وعلاقتها بالالتزام التنظيمي من وجهة نظرهم." *مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية* 12، 232 (2017): 3، no. 3، ص 232.

⁴ أميرة كاظم، "الثقة التنظيمية ودورها في تعزيز الولاء التنظيمي دراسة تطبيقية لعدد من العاملين في فروع مصرف الراجحي في محافظة النجف الأشرف،" *مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية*، جامعة الكوفة، العراق، 8 (31)، 2014م، ص 232.

وترتبط هذه الأنواع بسياق الدراسة الحالي لدى العاملين بالمديريات العامة للتعليم، حيث تمثل الثقة العامودية أو الرئيسة ثقة العاملين في الرئيس المباشر، أما الثقة الأفقية فتشير إلى الثقة بين الزملاء، وأخيراً الثقة المنظمة وتمثل ثقة العاملين في الإدارة العليا، كما يوضحها الشكل (1/2):
الشكل (1/2) أنواع وأبعاد الثقة التنظيمية من إعداد الباحثة

بينما يرى البلوي بأنها تنقسم إلى نوعين هما: الثقة التعاقدية وهي الاتفاق والتفاعل بين الأطراف، مع توقع الوفاء به سواء كان ذلك الاتفاق حقيقياً أو تصوراً ضمنياً، والثقة المكشوفة وهي المشاعر والآراء والاتجاهات والقيم التي يعلنها ويظهرها الفرد أو الجماعة للآخرين بما لا يلحق الضرر بالفرد أو الجماعة، وكذلك اعتماد أبو تاية والقطاونة والمناصرة والفاعوري على نوعين من الثقة هما: الثقة المعرفية وهي الثقة في الأطراف التي يتعامل معها الفرد التي تتمتع بالمعرفة والجدارة والقدرة على أداء الأعمال بحرفية، والثقة الوجدانية وهي الثقة التي يبديها الفرد تجاه الآخرين ناتجة عن تمتع الفرد بعلاقات تشاركية معهم في الآمال والطموحات مما يسمح له بالتحدث بحرية عما يجول في خاطره مع ثقته بأنهم سيستمعون له باهتمام.¹

ثالثاً: خصائص الثقة التنظيمية

تتسم الثقة التنظيمية بمجموعة من الخصائص الجوهرية التي تعكس طبيعة العلاقة بين الفرد والمنظمة، وهي:²

¹ بندر تايه ومنار القطاونة وإكسمري المناصرة وعبير الفاعوري، "دور الثقة الوجدانية والمعرفية في التشارك المعرفي والتعلم التنظيمي في منظمات الأعمال في الأردن"، *المجلة الأردنية في إدارة الأعمال*، الجامعة الأردنية، ١٣ (٤)، ٢٠١٧م.

² مها العتيبي، "مستوى الثقة التنظيمية في مدارس منطقة السر من وجهة نظر معلمي المدارس"، *المجلة العلمية لكلية التربية اسبوط*، ٣٥ (١١)، ٢٠١٩م.

1. القابلية للتأثر: تعني استعداد الفرد لأن يكون عرضة لتصرفات الطرف الآخر، بناءً على توقعات بأن هذا الطرف سيؤدي عملاً مهماً بالنسبة للفرد، بغض النظر عن القدرة على مراقبة ذلك الطرف، وتتضمن الثقة قبول الفرد لفكرة أنه قد يكون عرضة للخطر أو التأثر بقرارات الآخرين.
2. التوقعات الإيجابية: تركز الثقة على اعتقاد الفرد بأن تصرفات، وسلوكيات الآخرين في المنظمة ستكون مفيدة أو على الأقل غير ضارة بمصلحه.
3. تعدد المستويات والأبعاد: لا تقتصر الثقة على جانب واحد، بل تشمل الثقة في الزملاء، والثقة في الرئيس المباشر، والثقة في الإدارة العليا ككيان متكامل.
4. الديناميكية: الثقة ليست حالة ثابتة، بل هي علاقة تتطور وتتغير بمرور الوقت بناءً على المواقف والتفاعلات اليومية داخل بيئة العمل.
5. الارتباط بالقيم والنزاهة: ترتبط الثقة بمدى إدراك الموظفين لنزاهة المنظمة وعدالة سياساتها وكفاءة قادتها في اتخاذ القرارات.

رابعاً: أبعاد الثقة التنظيمية

- هناك أبعاد كثيرة للثقة التنظيمية، منها: ثقة شخصية (الكفاءة، والإحسان، والاعتمادية) وثقة غير شخصية، ومن أبعادها كذلك: السياسات الإدارية، والإبداع وتحقيق الذات، والقيم السائدة، وتوافر المعلومات، واعتماد مجموعة من الباحثين هذه الأبعاد الأربعة منهم مرزوق¹ والمعشر والطراونة² وأضاف الختاتنة³ والربط⁴ بُعداً خامساً عليها هو الثقة في أسلوب المديرين (الأسلوب القيادي السائد)، بينما جعلها الحوامدة ومحارمة⁵ ستة أبعاد بإضافة بُعد علاقة المنظمة بالبيئة، على النحو الآتي:
6. السياسات الإدارية: مدى وضوح وعدالة السياسات الإدارية، وواقع هذه السياسات في مجالات التدريب، والترقية، والتقييم، وغيرها.
 7. الإبداع وتحقيق الذات: مدى إتاحة الفرص لتنمية الموظفين، وتقدير جهودهم، وتفويض السلطات لهم.
 8. القيم السائدة: التعرف على القيم السائدة مثل: الاحترام، التعاون، المساواة، المشاركة، العلاقات، التنافس، وغيرها، وتطبيق النظام على الجميع دون استثناء، ووجود احترام لقيمة الوقت لدى العاملين بالمنظمة.
 9. توافر المعلومات: التعرف على مدى توافر المعلومات، ومصداقيتها، وسهولة الحصول عليها.
 10. علاقة المنظمة بالبيئة: مدى تعامل المنظمة مع المواطنين، واستجابتها للتغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية.
 11. خصائص وأسلوب المدير: التعرف على خبرة، وثقافة، وكفاءة المديرين، وأسلوبهم في التعامل مع الموظفين.

¹ عبدالعزيز مرزوق، "دراسة أثر كل من الثقة التنظيمية والالتزام التنظيمي على سلوكيات المواطنة التنظيمية بالتطبيق على العاملين بالجهاز الإداري بجامعة كفر الشيخ"، مجلة الدراسات التجارية، كلية التجارة بنها، ٢٠١٠م.

² زياد المعشر ومجدولين الطراونة، "أثر موضوعية نظام تقييم الأداء في الثقة التنظيمية دراسة تطبيقية على المعلمين والمعلمات في مديريات التربية والتعليم في محافظة الكرك في الأردن.

³ رامي الختاتنة، أثر الصمت التنظيمي لدى العاملين في المؤسسات العامة الأردنية، رسالة ماجستير منشورة. جامعة مؤتة، الأردن، ٢٠١٦م.

⁴ أفنان الربط، درجة ممارسة الريادة الاستراتيجية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعلاقتها بالثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظر مساعدي المديرين، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، كلية العلوم التربوية، ٢٠١٩م.

⁵ نضال الحوامدة وثامر المحارمة، "الثقة التنظيمية في الدوائر الحكومية في محافظتي الكرك والطنبلة." مجلة العلمية لكلية الإدارة والاقتصاد، جامعة قطر، الدوحة، (9)، ١٩٩٨م.

كما قسمها قويسى في ثلاثة أبعاد هي الوفاء بالالتزامات، والتفاوض والتعامل بصدق، وعدم استغلال الطرف الآخر،¹ بينما وضعها بعض الباحثين في ثلاثة أبعاد أخرى هي: الثقة بالمشرفين، والثقة بزملاء العمل، والثقة بإدارة المنظمة، كما جاء بُعد الثقة في الرئيس المباشر ليمائل بعد الثقة بالمشرفين في بعض الدراسات، ومنهم خياط وعلي القرني ومتعب والعطوي،² على النحو الآتي:

1. الثقة في الزملاء: هي تلك العلاقات التعاونية المتبادلة والميل الموقفي الإيجابي بين الأفراد العاملين من حيث الاعتماد المتبادل والاشتراك في الأفكار والمعلومات والاتصالات المفتوحة بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف والغايات المشتركة، في ظل توافر عدد من الخصائص والسمات التي تجعل من الفرد جدير بثقة الآخرين، منها الالتزام في العمل، والقيم والمبادئ، والاهتمام بمصالح الزميل، ومساعدة بعضهم بعضاً.
2. الثقة في الرئيس المباشر (بالمشرفين): ويتمثل بتلك التوقعات الإيجابية للمرؤوسين تجاه مشرفهم في العمل، وفقاً للعلاقات المتبادلة بين الطرفين، حيث يكتسب المشرف ثقة مرؤوسيه إذا ما كانت تتوافر فيه خصائص الكفاءة، والأمانة والأخلاق، والانفتاح على المرؤوسين، والاهتمام بمصالحهم واحتياجاتهم، ودعم حقوقهم، والعدالة في التعامل معهم.
3. الثقة في الإدارة العليا (إدارة المنظمة): وتتحقق من خلال إشباع احتياجات العاملين بالمنظمة ورغباتهم، وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم، وتطابق أقوالهم مع أفعالهم، ووضوح توقعاتهم، وتوفير الهيكل التنظيمي المرن والمناسب، والتعامل العادل مع الأقسام والفروع كافة. واعتمدت هذه الأبعاد الثلاثة في الدراسة الحالية كونها أكثر اتساقاً مع أهداف الدراسة ومضامينها، كما تعد هذه الأبعاد أكثر تركيزاً في قياس الثقة التنظيمية، وترتبط من حيث التأثير على الصمت التنظيمي، فعندما يثق الموظف في زملائه، يقل خوفه من سخرية الزملاء أو تسريب الأفكار، وكذلك عندما يتصف الرئيس المباشر بالنزاهة والكفاءة، يتحدث الموظف أمام رئيسه الذي سيستمع إليه بإنصاف ولن يعاقبه على صراحته، ويعزز وجود ثقة في الإدارة العليا شعور الموظف بأن صوته يصل إلى صناع القرار، مما يقلل من ظاهرة الصمت الإذعائي، بالإضافة إلى أن هذه الأبعاد ترتبط مع الذكاء الوجداني، حيث يعتمد بناء الثقة بين الزملاء على مهارات الذكاء الوجداني مثل التعاطف، والقدرة على فهم مشاعر الزملاء، وتقديم الدعم لهم في الأزمات، والرئيس المباشر الذي يمتلك ذكاءً وجدانياً يتميز بالوعي الذاتي، والقدرة على التحكم في انفعالاته، وهذا يجعل سلوكه متسقاً، مما يولد لدى المرؤوسين ثقة في عدالته وردود أفعاله، وأيضاً يثق الموظفون في الإدارة التي تتواصل بشفافية، وتشعر باحتياجاتهم وتطلعاتهم. ويضيف البدراني لهذه الأبعاد الثلاثة بُعداً رابعاً يمثل البعد الأول في دراسته وهو الثقة بالنفس، حيث يعد العامل هو المحور فيها، وهي عبارة عن تقدير العامل لمدى شعوره بالاطمئنان تجاه النتائج المتوقعة لأعمال الزملاء والمشرف على العمل والإدارة العليا.³

المطلب الثاني: الذكاء الوجداني

أولاً: مفهوم الذكاء الوجداني

¹ رأفت قويسى، 2026. "أثر الثقة التنظيمية على الأمان الوظيفي: الدور الوسيط للعقد النفسي لدى الموظفين - دراسة ميدانية." مجلة الدراسات والبحوث التجارية (1): 673-717. <https://doi.org/10.21608/jcsr.2026.469265.1060>.

² أميرة خياط، الثقة التنظيمية وعلاقتها بالصمت التنظيمي دراسة ميدانية بالمؤسسة الاستشفائية الحروش، رسالة دكتوراه منشورة. جامعة 8 ماي 1945، 2024. القرني، "مستوى الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك وعلاقتها بالالتزام التنظيمي من وجهة نظرهم. حامد متعب وعامر العطوي، "دور الثقة التنظيمية في تحسين مخرجات العمل الموقفية والسلوكية،" مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، 10 (2)، 2008م.

³ حمد البدراني، إدراك العدالة التنظيمية وعلاقته بالثقة لدى العاملين في المنظمات الأمنية دراسة ميدانية للعاملين بالفتيش الأمني بالمطارات السعودية الدولية، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، 2010م.

خطي موضوع الذكاء الوجداني باهتمام كبير من الباحثين، وهناك زيادة متسارعة في عدد البحوث المنشورة في الدوريات الأجنبية والعربية، وذلك لتسليط الضوء على المفهوم ونظرياته، وخصوصاً أن الذكاء العقلي العام غير كافٍ لتحقيق النجاح للفرد على المستوى العلمي والعملية، كما أن دراسة الانفعالات من الممكن أن تساعد في فهم السلوك الإنساني بصفة عامة، وكل هذه المحاولات مهدت لظهور الذكاء الوجداني الذي يجمع بين التفكير والمشاعر، والعقل والوجدان.

هناك ترجمات عديدة لمصطلح Emotional intelligence؛ فهناك من يطلق عليه اسم الذكاء الوجداني، ومنهم من يسميه الذكاء العاطفي، ومنهم من يسميه الذكاء الانفعالي، وهناك من يسميه ذكاء المشاعر، وتشير كلمة وجدان إلى مشاعر معينة تصاحبها أفكار نفسية وبيولوجية واستعدادات متفاوتة للسلوك، وأن مصطلح العاطفة يمثل المشاعر الإيجابية (الحب، والمشاعر الحميمة الشخصية)، ومصطلح انفعال يمثل المشاعر السلبية كالغضب، ولذلك فإن كلمة وجدان هي الأكثر شمولاً¹، ولهذا تم تحديده بالذكاء الوجداني في هذه الدراسة.

ويعد مفهوم الذكاء الوجداني حديثاً نسبياً مقارنةً بأنواع الذكاء الأخرى المعروفة منذ فترة طويلة، وتكاد تكون جوانب الاتفاق بين هذه التعريفات أكثر من جوانب الاختلاف.

جاء تعريف خلف الله² بأنه: "قدرة مدير المدرسة الأساسية على فهم انفعالاته الذاتية وضبطها في ضوء فهمه لواقعه المهني، وفي ضوء فهمه لانفعالات الآخرين، واستثمار ذلك كله في المواقف والأحداث اليومية التي يمر بها أثناء عمله، لتعزيز مزيد من المهارات الحياتية التي تساعد في تحقيق نجاحات مهنية" ليربط بين الذكاء الوجداني كقدرة تدعم اكتساب مزيد من المهارات الحياتية المهمة في النمو المهني والنجاح في البيئة التنظيمية.

ويتبنى غدايفي وفرحات المنهج المختلط في تعريفهما للذكاء الوجداني بأنه: "قدرة من القدرات التي يتميز بها الفرد عن غيره والتي تتجلى في العديد من الصفات والإمكانات مثل المهارات الاجتماعية وهذا ما يجعله مؤهلاً لفهم مشاعر وانفعالات الآخرين، وكذلك انفعالاته الذاتية فيصبح فرداً إيجابياً تغلب على شخصيته الإيجابية، ويصبح قادراً على ترشيد حياته النفسية والاجتماعية وغيرها"³، وأيضاً، عرفه ملحم بأنه: "مجموعة من المقدرات والسمات التي يمتلكها مدير المدرسة القابلة للتطور والتي تمكنه من معرفة مشاعره ومشاعر الآخرين وضبطها"⁴. حيث يشير المفهوم إلى أن الفرد لديه القدرة على تمييز مشاعره الحقيقية ونقاط قوته وضعفه والتحكم بها، مما يؤهل لاكتساب العديد من السمات القابلة للنمو والتطور، وتففيده حل المشكلات واتخاذ القرارات للوصول إلى الأهداف المرجوة.

بينما ركزت تعريفات أخرى على أنه مجموعة من السمات الشخصية والمهارات الاجتماعية والانفعالية، حيث عرفه عيسى ورشوان بأنه: "مجموعة من المهارات والكفاءات العقلية المرتبطة بتجهيز ومعالجة المعلومات الانفعالية، وتحتص بصفة عامة بإدراك الانفعالات، واستخدام الانفعالات في تيسير عملية التفكير والفهم الانفعالي، وتنظيم وإدارة الانفعالات"⁵، وكذلك عرفه سمايلي وعمارة، بأنه: "مجموعة من الصفات الشخصية والمهارات

1 محمد الطالب، "الذكاء الوجداني لدى طلاب الجامعات السودانية وعلاقته ببعض المتغيرات الديمغرافية"، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، السعودية، (37)، 2013م.

2 محمود خلف الله، "الذكاء الانفعالي لدى مديري المدارس الأساسية بمحافظة خان يونس وعلاقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمهم"، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، غزة، فلسطين، 24 (3)، 2016م، ص 134.

3 هند غدايفي وأحمد فرحات، "الذكاء العاطفي لدى معلمي التربية الخاصة دراسة ميدانية على بعض معلمي التربية الخاصة بمدينة الوادي"، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، 8 (4)، 2020م، ص 40.

4 هبة ملحم، الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان وعلاقته بمستوى ممارستهم لعملية صنع القرار الأخلاقي من وجهة نظر المعلمين، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، كلية العلوم التربوية، الأردن، 2017م، ص 10.

5 جابر عيسى ورشوان، "الذكاء الوجداني وتأثيره على التوافق والرضا عن الحياة والانجاز الأكاديمي لدى الأطفال"، مجلة دراسات تربوية واجتماعية، جامعة حلوان، 12 (4)، 2006م، ص 54.

الاجتماعية والوجدانية التي تمكن الشخص من تفهم مشاعر وانفعالات الآخرين، ومن ثم يكون أكثر قدرة على ترشيد حياته النفسية والاجتماعية انطلاقاً من هذه المهارات¹، ويعامل أصحاب هذا الاتجاه الذكاء الوجداني كمجموعة من السمات التي يمكن أن يكتسبها الفرد وينميها. والدراسة الحالية تحاول التعرف على تأثير الذكاء الوجداني في ضوء نماذج القدرات لدى العاملين بالمديريات التعليمية، وتعرفه بأنه: "قدرة العاملين بالمديريات على فهم انفعالاتهم وإدارتها، وفهم وإدارة انفعالات الآخرين، واستخدام الانفعالات ليكونوا مؤثرين في البيئة التنظيمية بما يحقق الأهداف المطلوبة".

ثانياً: محددات الذكاء الوجداني

الذكاء الوجداني ظاهرة نفسية تتفاعل مع عديد من الظروف والعوامل في عملية تحديدها، منها العوامل العضوية والبيئية وبعض المتغيرات الديموغرافية: الذكاء الوجداني والعوامل العضوية: هناك جانب عضوي يتعلق ببنية الجهاز العصبي، حيث تسهم الأميجدالا أو (التوء اللوزي) في الدماغ بنصيب وافر في تحديد مستوى ذكاء الفرد الوجداني، ويرى أنها هي الجزء المتخصص في الأمور العاطفية، فإذا انفصلت عن بقية أجزاء المخ، تكون النتيجة عجزاً هائلاً عن تقدير أهمية الأحداث العاطفية، كما يؤدي الفص الجبهي دوراً مهماً في إحداث التناغم الوجداني، وعليه فإن هناك أسباباً نيورولوجية تجعل شخصاً ما يستشعر مشاعر الخوف أو البهجة أكثر من غيره، ولذا يكون أكثر وعياً بذاته، ويعتقد إن قراءة الانفعال تشارك فيها أيضاً الدائرة العصبية بين الأميجدالا والقشرة الدماغية، وهذه الدائرة تؤدي دوراً رئيساً في تنظيم الاستجابات المناسبة.²

الذكاء الوجداني والبيئة: يتأثر الذكاء الوجداني بكل من الوراثة والبيئة، ويخلف الأفراد في استجاباتهم الانفعالية بسبب التفاعل بين الوراثة والبيئة والتغيرات الكيميائية والفيزيائية في الجسم.³ وتعد عوامل التعلم الاجتماعي من أهم العوامل البيئية، حيث إن للذكاء الوجداني علاقة بمجموعة الخصائص التي يمكن أن يكتسبها الفرد أو يتعلمها لأحداث التكيف، كما أن نموه يكون منذ الصغر من خلال أساليب التعامل الوالدية والتقبل، وهذا ما يجعلها مرحلة حرجة تصاغ فيها الميول العاطفية مدى الحياة، وتغرس العادات المكتسبة في أثناء الطفولة ويصعب تغييرها فيما بعد،⁴ وتطرق نصرات إلى أن احترام الآباء لمشاعر أبنائهم يربي فيهم احترام مشاعر الآخرين، كما أن مراعاة وتعاطف الآباء مع عواطف أبنائهم وعدم تجاهلها يغرس فيهم التعاطف مع الآخرين.⁵

ثالثاً: الذكاء الوجداني وبعض المتغيرات الديمغرافية

1. الذكاء الوجداني والنوع: يعتبر متغير النوع من المتغيرات التي وجدت اهتماماً من قبل الباحثين، وقد تضاربت النتائج ما بين دراسات تؤكد التفوق الكامل لأحد النوعين، وما بين تلك التي تؤكد عدم وجود فروق مطلقاً، وتلك التي تشير إلى وجود الفروق بينهما حسب البعد، حيث توصلت دراسة سالم⁶ لوجود فروق في بعد الوعي الذاتي والتعاطف والمهارات الاجتماعية لصالح مديرات المدارس، وأشارت إلى أن

1 محمود سمايلي وسعيدة عمارة، "الذكاء الوجداني: مفهومه، نماذجه، وتطبيقاته في الوسط المدرسي"، مجلة وحدة البحث في تنمية الموارد البشرية، 9 (3)، 2018م، ص 290.

2 الطالب، "الذكاء الوجداني لدى طلاب الجامعات السودانية وعلاقته ببعض المتغيرات الديمغرافية.

3 بسمة سالم، الذكاء العاطفي لمديري مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات غزة وعلاقته بالولاء التنظيمي للمعلمين، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الأقصى، أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا بغزة، فلسطين، 2014م.

4 الطالب، "الذكاء الوجداني لدى طلاب الجامعات السودانية وعلاقته ببعض المتغيرات الديمغرافية.

5 السعيد نصرات الخصائص السيكمترية للصورة المعربة لمقياس الذكاء العاطفي لسكوت لدى طلبة المرحلة الثانوية. رسالة ماجستير منشورة. جامعة وهران، كلية العلوم الاجتماعية، الجزائر، 2016م.

6 سالم، الذكاء العاطفي لمديري مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات غزة وعلاقته بالولاء التنظيمي للمعلمين.

الذكور ذوي الذكاء الوجداني المرتفع متوازنون اجتماعياً، وصرحاء ومرحون، ولا يميلون إلى الاستغراق في القلق، ملتزمون بالقضايا، وبعلاقاتهم بالآخرين، وتحمل المسؤولية، أما الإناث ذوات الذكاء الوجداني المرتفع فيتصفن بالحسم والتعبير عن مشاعرهن بصورة مباشرة، ويثقن في مشاعرهن، ويستطعن التكيف مع الضغوط النفسية، كما بينت دراسة Bar-on¹ أنه لا توجد فروق بين الذكور والإناث فيما يتعلق بالذكاء الوجداني الاجتماعي العام، إلا أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في عدد قليل من العوامل، حيث تكشف النتائج أن الإناث يدركن العواطف، ويظهرن تعاطفاً أكبر، ويتواصلن تواصلأً أفضل مع الآخرين، وأكثر مسؤولية اجتماعية من الرجال، بينما يتمتع الرجال بتقدير أفضل لأنفسهم، وهم أكثر اعتماداً على أنفسهم، ويحلون المشكلات ويتعاملون مع الضغوط تعاملاً أفضل، كما أنهم أكثر مرونة وتفاؤلاً من الإناث، وكذلك أشارت دراسة نصرات² إلى تساوي الذكور والإناث بصفة عامة، إلا أن النساء تميل لتحقيق مستويات عالية في مهارات العلاقات مع الآخرين، والمسؤولية الاجتماعية للتعاطف، في حين يتقدم الرجال في مهارات النظر إلى الذات والقدرة على تحمل الضغط.

2. الذكاء الوجداني والعمر: أظهرت نتائج دراسة Bar-on³ وجود بعض الاختلافات المهمة بين الفئات العمرية التي تمت مقارنتها، إلا أنها اختلافات صغيرة نسبياً من حيث الحجم، حيث سجلت المجموعات الأكبر سناً درجات أعلى كثيراً من المجموعات الأصغر سناً في معظم المقياس، كما حصل المستجيبون في أواخر الأربعينيات من العمر على أعلى متوسط من الدرجات، مما يشير إلى أن الإنسان كلما تقدم في العمر كلما نضج ذكاؤه الوجداني من خلال اكتساب الخبرات والتجارب، ويستمر هذا التقدم حتى الأربعينات أو الخمسينات من العمر.

رابعاً: نظريات ونماذج مكونات الذكاء الوجداني

برز للذكاء الوجداني عدد من النظريات والنماذج التي سعت إلى تحديد مكوناته، وفيما يلي أقدم استعراضاً لأهم تلك النظريات والنماذج:

1. نظرية ماير وسالوفي (Maer & Salovey):

يرى ماير وسالوفي⁴ أن الذكاء الوجداني عبارة عن مجموعة من القدرات المعرفية تسمح للفرد باكتساب المعرفة والتعلم وحل المشكلات، ويتناول النموذج الاختلاف والفروق الفردية بين الأشخاص في القدرة على تقييم المشاعر والتعبير عنها في نفسه ولدى الآخرين، حيث تبدأ العمليات الكامنة وراء الذكاء الوجداني عندما تدخل المعلومات إلى النظام الإدراكي ليتم تقييمها والتعبير عنها، كما يُحدد استجابات التعاطف اتجاه المواقف والآخرين، ومن ثم يأتي تنظيم الانفعالات في الذات ولدى الآخرين، وأخيراً استخدام الانفعالات والاستفادة منها في تحفيز الأداء ومساعدته في المهام الفكرية المعقدة. وقد جمعها Mayer, Salovey & Caruso في أربعة أبعاد هي: إدراك الانفعالات في الذات والآخرين، واستخدام

1 Bar-On, Reuven. "The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI)." *Psicothema* 18 (2006): 16.

2 نصرات، الخصائص السيكومترية للصورة المعربة لمقياس الذكاء العاطفي لسكوت لدى طلبة المرحلة الثانوية.

3 Bar-On, Reuven. "The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI)." 16.

4 Salovey, Peter, and John Mayer. "Emotional Intelligence." *Imagination, Cognition and Personality* 9, no. 3 (1990).

5 Mayer, John, David Caruso, and Peter Salovey. "The Ability Model of Emotional Intelligence: Principles and Updates." *Emotion Review* 8, no. 4 (2016): 506.

الانفعالات لتسهيل التفكير، وفهم الانفعالات واللغة العاطفية والإشارات التي تنقلها، وإدارة الانفعالات في النفس والآخرين لتحقيق أهداف محددة، وقد تم تطوير النموذج بإضافة قدرات أخرى للأبعاد الأربعة لدى Mayer, Caruso & Salovey كالآتي:¹

1. الإدراك الوجداني: وهو مقدرة الفرد على التعرف والتعبير بدقة عن مشاعره وانفعالاته وحاجاته، والتعبير عنها في ذات الفرد ولدى الآخرين، وكذلك الوعي بأفكاره المرتبطة بهذه العواطف والانفعالات، والتمييز بين تعابير الانفعالات الصادقة والانفعالات المزيفة، والكفاءة في معرفة الانفعالات التي تبدو على وجوه الآخرين وفي الرسائل غير اللفظية الصادرة عنهم وسلوكهم وإشاراتهم الصوتية.
2. تسهيل التفكير باستخدام الانفعالات: وهي مقدرة الفرد على التفريق بين مشاعره المختلفة وكيفية تشكيلها، وتركز على الكيفية التي يدخل بها الانفعال إلى النظام المعرفي ويغير من المعرفة، وتتضمن استخدام الانفعالات لتوجيه الانتباه للمعلومات المهمة في المواقف، وتوليد الانفعالات التي تؤثر في اتخاذ القرارات والتذكر، والاستفادة من تقلبات المزاج لتوليد وجهات نظر معرفية مختلفة تساعد في حل المشكلات.
3. فهم الانفعالات: وهي مقدرة الفرد على فهم المشاعر المعقدة والمختلطة، من حيث فهم معانيها، وتسميتها، والتعرف على العلاقات بينها، وكيفية نموها وتطورها، والتعرف على الاختلافات الثقافية في تقييم الانفعالات، وكذلك تقييم المواقف التي من المحتمل أن تثير الانفعالات، وفهم كيف يمكن أن يشعر في المستقبل أو في ظل ظروف معينة، والتفريق بين المزاج والانفعال، ومراقبة وتقييم وتعديل ردود الفعل الانفعالية.
4. إدارة الانفعالات: وهي مقدرة الفرد على إدارة الانفعالات في ذات الفرد ولدى الآخرين إدارةً فعالةً لتحقيق النتيجة المرجوة، وتقييم استراتيجيات للحفاظ على الاستجابة الانفعالية، أو تقليلها، أو تكثيفها دون كبت، أو تضخيم، وتشمل التقبل للمشاعر السارة وغير السارة، والاقتراب أو الابتعاد من انفعال ما بشكل تأملي وملاحظة الانفعالات في الذات والآخرين.

2. نظرية جولمان (Golman):

بين جولمان في نظريته أربعة أبعاد أساسية، ويشمل كل بُعد منها مجموعة من القدرات والكفاءات القابلة للتعلم، وتشكل في مجموعها اثني عشرة قدرة وكفاية، حيث تتوزع كفاية الوعي بالعواطف الذاتية في البعد الأول الوعي الذاتي، بينما تأتي الكفايات الأربعة: السيطرة على العواطف الذاتية والقدرة على التكيف والإنجاز الموجه والرؤية الإيجابية في البعد الثاني إدارة الذات، ومن ثم كفاية التعاطف وكفاية الوعي التنظيمي في البعد الثالث الوعي الاجتماعي، وأخيراً الكفايات الخمسة: التأثير، والمدرب والموجه، وإدارة الصراع، والعمل بروح الفريق الواحد، والقيادة الملهمة في البعد الرابع إدارة العلاقات² Goleman & Boyatzis

1. الوعي الذاتي: ويتضمن هذا البعد الوعي الانفعالي، والتقويم الدقيق للذات، والثقة بالنفس، وترجم في قدرة الفرد على قراءة مشاعره، وإدراك تأثيرها، وتمييز المشاعر لحظة بلحظة، والاستجابة للمواقف المختلفة.

1 Ibid., 506.

2 Goleman, Daniel, and Richard Boyatzis. "Emotional Intelligence Has 12 Elements. Which Do You Need to Work On?" Harvard Business Review, February 6, 2017.

2. إدارة الذات: ويتضمن الضبط الذاتي، والنزاهة، والضمير، والتكيف، والابتكار، وتشير إلى كيفية تعامل الفرد مع انفعالاته ومشاعره السلبية والتخلص منها وتحويلها إلى أفعال إيجابية، والقدرة على تهدئة النفس، وكذلك القدرة على التخلص من الحزن والاكتئاب والقلق، وضبط الدوافع، والتحكم في الاندفاع، والتأجيل الفوري للتعبير عن المشاعر لإتاحة الفرصة له للتفكير واختيار الاستجابة السليمة.

3. الوعي الاجتماعي: ويتضمن فهم الآخرين، وتطوير الآخرين، والتوجه للخدمة، والاستفادة من التنوع أو الاختلاف، والوعي السياسي، وهي القدرة على التعرف على مشاعر وانفعالات الآخرين من خلال تعبيراتهم الجسدية والصوتية، ويتضمن إدراك مشاعر الآخرين إدراكاً يتسم بالتعاطف، والتوحد مع الآخرين وإدراك انفعالاتهم، وما يريدونه، وما يحتاجونه.

4. إدارة العلاقات: ويتضمن التأثير، والتواصل، وإدارة النزاعات، والقيادة، وبناء قدرات الفريق، والروابط، والتعاون، وهي إدراك انفعالات ومشاعر الآخرين، والسلاسة في التعامل معهم، وتحمل المسؤولية الاجتماعية، والتمتع بالكفاءة الاجتماعية، وتكوين شبكة من العلاقات الاجتماعية الإيجابية الناجحة.

3. نموذج هيكس وديولكس (Higgs & Dulewicz):¹

أشار هيكس وديولكس أن مفهوم الذكاء الوجداني واسع النطاق ومعقد دون مؤشرات سريعة أو سهلة، ويمكن تقييم مستوى الفرد من خلال فحص منظم لمجموعة محددة من الكفاءات أو من خلال استخدام تقييم نفسي مدروس جيداً ومتطور، ويتكون من عناصر الذكاء الوجداني السبعة:

1. الوعي بالذات: معرفة الفرد لمشاعره وعواطفه في مجموعة واسعة من المواقف، وإمكانية السيطرة عليها وإدارتها، والتحكم في تأثيرها في بيئة العمل، وأن يكون على دراية بالمشاعر والحالات المزاجية التي تعطل أدائه، ولديه درجة من الثقة بالنفس في قدرته على إدارة عواطفه والتحكم في تأثيرها في بيئة العمل، وبشكل عام لدى الفرد نظرة إيجابية للحياة.

2. المرونة العاطفية: قدرة الفرد على الأداء المستمر في مجموعة من المواقف تحت الضغط، وأنه من السهل نسبياً التكيف مع المواقف أو الظروف الجديدة مع التركيز على الأداء في الوقت نفسه، كما أنه لا توجد صعوبة في الموازنة بين احتياجات الموقف والمهمة مع احتياجات واهتمامات الأفراد الذين يتعين عليه إقناعهم بمساعدته، وقادر على الحفاظ على التركيز في العمل وعلى مواجهة التحدي الشخصي أو النقد.

3. التحفيز: لدى الفرد الدافع والطاقة لتحقيق نتائج واضحة ومؤثرة، وكذلك تحقيق التوازن بين الأهداف قصيرة وطويلة المدى ومتابعتها، كما يركز على النتائج، ويعمل على التغلب على المشكلات لضمان تحقيق أهدافه، ويميل إلى وضع أهداف صعبة لنفسه وللعاملين لديه، ليحقق مستويات عالية من الأداء في مجموعة متنوعة من المواقف.

4. الحساسية البيئية أو الاجتماعية: يدرك ويراعي الفرد احتياجات الآخرين وتصوراتهم عند اتخاذ القرارات، ويستثمر الوقت والجهد في توضيح القضايا ومناقشتها مع الآخرين، واقتراح الحلول للمشكلات والتحديات، مما يساهم في تحقيق التزام الآخرين بالقرارات وأفكار العمل، كما أن لديه أفكار منفتحة حول الحلول الممكنة للمشاكل، ولديه حيوية للاستماع إلى ردود أفعال الآخرين ومدخلاتهم والتفكير فيها، وتقبلها.

1 Higgs, Malcolm, and Victor Dulewicz. 2016. *Leading with Emotional Intelligence: Effective Change Implementation in Today's Complex Context*. London: Palgrave Macmillan, 28–29, 43–46.

5. التأثير: قدرة الفرد على إقناع الآخرين بتغيير وجهة نظرهم بناءً على فهمه وإدراكه لموقفهم من خلال الاستماع إليهم، ومن ثم تقديم أساس منطقي للتغيير، كما يمكنه استخدام احتياجاتهم أو مخاوفهم بصفته وسيلةً لتغيير سلوكهم.
6. الحدس: قدرة الفرد باستمرار على اتخاذ قرارات واضحة، في المواقف الصعبة، كما يمكنه دفع تطبيقها عند تقديم معلومات غير كاملة أو غامضة بالموازنة في استخدام المنطق والعاطفة معاً أو التصورات الحدسية بصفته حلولاً للقضايا.
7. الضمير الحي: قدرة الفرد على إظهار التزام واضح بمسار العمل في مواجهة التحديات، ومواءمة الأقوال مع الأفعال لتشجع الآخرين على دعم الاتجاه المختار، والالتزام الشخصي لحل أصعب قضايا العمل أو مشكلته، بمعنى أن يقبل الفرد بالمسؤولية الشخصية والمساءلة عن أفعاله وقراراته.
- وتشارك الأبعاد السابقة مع أبعاد جولمان في الوعي بالذات والتحفيز، وتختلف معها في انقسام بعد التنظيم الذاتي لدى جولمان إلى المرونة العاطفية والضمير الحي في النموذج الحالي، كما ينقسم البعدين التعاطف والمهارات الاجتماعية لدى جولمان إلى ثلاثة أبعاد في هذا النموذج هي: الحساسية البيئية والتأثير والحدس.
4. نظرية بار-أون (Bar – on):
- تطرق غبون وآخرون¹ لنموذج بار-أون المقدم في عام 1997م و2000م بأن للذكاء العاطفي خمس كفاءات ومهارات مترابطة، والتي يمكن قياسها من خلال التقرير الذاتي، وتضم مجموعة من المكونات الفرعية، ويتبنى هذا النموذج اتجاه أن الذكاء الوجداني مزيج من السمات وهو من النماذج المختلطة، وهي:
1. الذكاء الشخصي: ويشمل على كفاءات لا معرفية وهي احترام الذات، والوعي الذاتي، وتقدير الذات، والحزم، والاستقلال، وتحقيق الذات.
 2. الذكاء الاجتماعي: وهو مجموعة من الكفاءات الاجتماعية وهي المسؤولية الاجتماعية، والتعاطف مع الآخرين، وبناء العلاقات الاجتماعية الفعالة.
 3. القدرة على التكيف مع متطلبات الحياة وتمثل في اختبار الواقع، والقدرة على التكيف معه، والقدرة على إيجاد المشكلة وحلها بمهارة عالية.
 4. إدارة الضغوط: وتمثل في مقدرة الفرد على التحكم بردود أفعاله، والتحكم في الاندفاع، والقدرة على مواجهة الإحباطات والتكيف معها.
 5. الحالة المزاجية العامة: وتمثل في الرضا عن النفس والشعور بالسعادة، والنظرة التفاؤلية للفرد.
- ثم قام بارن-أون بإعادة تسمية مفهوم الذكاء الوجداني ليصبح الذكاء الوجداني الاجتماعي، والتأكد من بناء وموثوقية هيكله أتمودجه السابق المكون من خمس كفاءات ومهارات ومسارات تتضمن خمسة عشر عاملاً، حيث ظهرت عشرة عوامل منها بوصفها مكوناً رئيساً في النموذج، هي: (احترام الذات والعلاقات الشخصية، والتحكم في الانفعالات، حل المشكلات، والوعي الذاتي، والمرونة، اختبار الواقع، وتحمل الضغوط، والحزم، والتعاطف)،

1 غبون وأبو خيران وشعيبات، "الذكاء العاطفي وعلاقته بالمهارات القيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم."

بينما جاءت خمسة عوامل، بصفتها مسيرات مهمة لهذا البناء، وهي: (التفاوض، وتحقيق الذات، والسعادة، والاستقلال، والمسؤولية الاجتماعية)، وتمتع النموذج باتساق جيد¹.

ويوضح الشكل (4/2) النماذج والنظريات الأربعة مع أبعادها، كالآتي:

الشكل (4/2) نظريات ونماذج مكونات الذكاء الوجداني من إعداد الباحثة

الوجدان، والبعد الثاني استخدام الانفعالات، والثالث تسيير الانفعالات في دراسة ميخائيل³.

1 Bar-On, Reuven. "The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI)." 18: 17.

2 مهند العيداني، "الألكسيثيميا Alexithymia" والذكاء الانفعالي: دراسة عاملية استكشافية، "المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، (10)، 2019م، ص 45. الخامسة العيد، "الذكاء العاطفي وعلاقته بالنجاح الأكاديمي عند طالبات اللغة العربية في جامعة حائل"، "المجلة التربوية الدولية المتخصصة، دار سمات للدراسات والأبحاث، المملكة العربية السعودية، 2015م، ص 139.

3 إمطانيوس ميخائيل، "بعض دلالات الثبات والصدق المحكي للصورة العربية السورية لمقياس شط للذكاء الانفعالي SEIM"، "المجلة التربوية، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، 24 (96)، ص 82.

بينما اعتمدت دراسات أخرى على أربعة أبعاد؛ حيث فصلت البعد الأول إدراك وفهم الانفعالات إلى بعدين هما إدراك الانفعالات، وفهم العواطف، مع ثابت البعدين الآخرين تنظيم وإدارة العواطف والانفعالات، وتسيير الانفعالات كما في دراسة نصرات¹ وماير وآخرين²، بينما فصل أوزين كوتانس وآخرون³ البعد الأول كذلك إلى بعدين هما التقييم العاطفي الذاتي، والتقييم العاطفي للآخرين، مع بقاء البعدين الآخرين تنظيم العواطف، واستخدام العواطف، أما دراسة بدوي والديب ومحمود⁴ فقد اعتمدت أربعة أبعاد أخرى هي الهناءة، وضبط الذات، والانفعالية، والمؤانسة (المرغوبة الاجتماعية).

واستندت مجموعة من الدراسات على خمسة أبعاد منها دراسة الشعبي والظفري⁵ التي حددت الأبعاد الآتية: فهم المشاعر الذاتية، وفهم مشاعر الآخرين، وتنظيم المشاعر الذاتية، وتنظيم مشاعر الآخرين، وتوظيف المشاعر. في حين أقرت دراسة ملحم⁶ تحفيز النفس، وعي الإنسان لمشاعره، التعاطف، العلاقات الإنسانية، إدارة العواطف كأبعاد لها، وتقاربت معها في الأبعاد دراسة سالم (2014، ص 118)⁷ حيث حددت المسميات الآتية لأبعادها: الدافعية، والوعي الذاتي، والتعاطف، والمهارة الاجتماعية، وإدارة الانفعالات وتنظيم الوقت. بينما اعتمدت دراسة خلف الله⁸ على الأبعاد المعرفة الانفعالية، وإدارة الانفعالات، وتنظيم الانفعالات، والتواصل الاجتماعي، وكذلك دراسة عيسى ورشوان⁹ على الأبعاد الإدراك الانفعالي، والتعبير عن الانفعالات، والتعاطف، وتنظيم الانفعالات، واستخدام الانفعالات.

أما الدراسة الحالية فقد حددت أربعة أبعاد، هي: الوعي بالانفعالات، وإدارة الانفعالات الذاتية، وإدارة انفعالات الآخرين، واستخدام الانفعالات، وذلك لشيوعها في الدراسات المحلية والعربية، ومناسبتها للسياق التعليمي، وقوة أدواته القياسية.

وتتأثر أبعاد الذكاء الوجداني الأربعة ببيئة الثقة التنظيمية، وتعكس بدورها على مستويات الصمت التنظيمي، حيث إن الموظف الذي يمتلك كفاءة وجدانية عالية في بيئة واثقة يكون أقل ميلاً للصمت وأكثر قدرة على المشاركة، وفيما يلي توضيح لكيفية حدوث هذا التأثير والارتباط:

1. الوعي بالانفعالات: في بيئة تسودها الثقة التنظيمية، يشعر الموظف بالأمان النفسي الذي يدفعه لفهم مشاعره الحقيقية تجاه العمل دون خوف من التقييم السلبي، وعندما يعي الموظف انفعالاته مثل (الشعور بالظلم أو عدم الرضا)، فإنه يمتلك البيانات الداخلية اللازمة لاتخاذ قرار بالحديث بدلاً من الصمت، خاصة إذا كانت المنظمة تدعم الشفافية.

1 نصرات، الخصائص السيكومترية للصورة العربية لمقياس الذكاء العاطفي لسكوت لدى طلبة المرحلة الثانوية، ص ١٣٢.

2 Mayer, John D., David R. Caruso, and Peter Salovey. 2016. "The Ability Model of Emotional Intelligence: Principles and Updates." *Emotion Review* 8 (4): 290–300.

3 Özen Kutanis, R., K. Ardic, O. Uslu, and A. Karakiraz. 2014. "Emotional Intelligence, Fear-Based Silence and Trust in Manager: A Case Study." *Polish Journal of Management Studies* 10 (2): 134–144.

4 أمينة بدوي ومصطفى الديب وماجدة محمود، "الأمل والذكاء الوجداني لدى الشباب وعلاقته ببعض المتغيرات الديموغرافية"، مجلة دراسات عربية في علم النفس، مصر، ١٠ (٢)، ص ٣٦٨.

5 موزة الشعبي وسعيد الظفري، "علاقة الذكاء العاطفي بمعتقدات الكفاءة الجماعية لدى معلمي مادة الرياضيات بسلطنة عمان"، المجلة الأردنية في العلوم التربوية، ١٦ (١)، ص ٣٨.

6 ملحم، الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان وعلاقته بمستوى ممارستهم لعملية صنع القرار الأخلاقي من وجهة نظر المعلمين، ص ٧٦.

7 سالم، الذكاء العاطفي لمديري مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة غزة وعلاقته بالولاء التنظيمي للمعلمين، ص ١١٨.

8 خلف الله، "الذكاء الانفعالي لدى مديري المدارس الأساسية بمحافظة خان يونس وعلاقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمهم."

9 عيسى ورشوان، "الذكاء الوجداني وتأثيره على التوافق والرضا عن الحياة والانجاز الأكاديمي لدى الأطفال"، ص ٥٥-٥٦.

2. إدارة الانفعالات الذاتية: الثقة في القادة والأنظمة تقلل من مستويات القلق والتوتر، مما يسهل على الموظف مهمة التنظيم الذاتي لعواطفه وتوجيهها نحو الأداء بدلاً من استنزافها في الدفاع عن النفس، والموظف القادر على إدارة انفعالاته مثل (التغلب على الخوف من ردة الفعل) يكون أكثر شجاعة في كسر حاجز الصمت الدفاعي، حيث ينظم خوفه ويحوّله إلى طرح بناء.
3. إدارة انفعالات الآخرين: الثقة المتبادلة تفتح قنوات التواصل الاجتماعي، مما يسمح للموظف بفهم احتياجات زملائه ومساعدتهم في تجاوز إحباطاتهم، وهو ما يعزز الذكاء الوجداني بين الأشخاص، ويلعب الموظف البارِع في إدارة انفعالات الآخرين دور المحفز، حيث يشجع زملاءه على الحديث ومشاركة الأفكار، مما يقلل من ظاهرة الصمت التنظيمي.
4. استخدام الانفعالات: عندما يثق الموظف في منظمته، فإنه يستخدم انفعالاته الإيجابية مثل (الحماس والولاء) في حل المشكلات والابتكار، بدلاً من استخدامها في التفكير في الانسحاب أو الصمت، حيث يدرك الموظف الذكي وجدانياً أن صمته هو خسارة للمنظمة، فيوظف انفعالاته كمحرك للمبادرة والحديث، ويحول الغضب من وضع خاطئ إلى مقترح للتطوير.

2.4.9 قياس الذكاء الوجداني:

منذ أن ظهر مفهوم الذكاء الوجداني، تباينت التفسيرات والمفاهيم والتصورات حول هذا المفهوم واختلفت تبعاً لذلك المقاييس التي يتم استخدامها في قياس بنية الذكاء الوجداني، ويشير تشيرنيس¹ إلى أقدم مقياس Bar-On's EQ-1، والتي كانت موجودة منذ أكثر من عقد لم تتطور أداة التقرير الذاتي هذه في الأصل من سياق مهني بل من سياق إكلينيكي تم تصميمه لتقييم الصفات الشخصية التي مكنت بعض الناس من امتلاك رفاهية عاطفية أفضل من الآخرين، إلا أنه لا يعرف كثيراً عن صحتها التنبؤية في مواقف العمل، والأداة الثانية مقياس الذكاء الوجداني متعدد العوامل MEIS لميلر وكرسوا وسولفي، وهو اختبار للقدرة وليس مقياس تقرير ذاتي يقوم المتقدم للاختبار بسلسلة من المهام المصممة لتقييم قدرة الشخص على إدراك، العمل وتحديده وفهمه باستخدام العاطفة.

وأشار سمابلي وعمارة² إلى أن هناك مدخلين لقياس الذكاء الوجداني بوصفه قدرة عقلية تعالج المعلومات الوجدانية التي تتمركز حول المهارات العاطفية القاعدية، ويندرج تحتها ما تم بناءه في ضوء نموذج "ماير وسالوفي"، وكسمة شخصية وتعرف بال نماذج المختلطة المتمركزة حول السمات الشخصية، ويتمثل في نموذج "بار-أون"، ونموذج "جولمان".

حيث أكد ماير وآخرون³ أن الذكاء الوجداني عبارة عن مجموعة مميزة من القدرات العقلية، بينما درس باحثون آخرون أنه مزيج انتقائي من السمات الإيجابية مثل السعادة وتقدير الذات والتفاؤل وإدارة الذات، كما يوضح ماير وآخرون (2008, p:506)⁴ أن مقاييس التقدير الذاتي قد تتأثر بقدرة المستجيب على فهم السؤال، وتتأثر بالمزاج والميول، والتضخيم الذاتي، مما ينعكس على القدرات المقاسة، بينما يرى عيسى ورشوان⁵ أن

1 Cherniss, Cary. 2000. "Emotional Intelligence: What It Is and Why It Matters." Paper presented at the Annual Meeting of the Society for Industrial and Organizational Psychology, New Orleans, LA.

2 سمابلي وعمارة، "الذكاء الوجداني: مفهومه، نماذجه، وتطبيقاته في الوسط المدرسي".

3 Mayer, John D., Peter Salovey, and David R. Caruso. 2008. "Emotional Intelligence: New Ability or Eclectic Traits?" *American Psychologist* 63 (6): 503-517.

4 Ibid., 506.

5 عيسى ورشوان، "الذكاء الوجداني وتأثيره على التوافق والرضا عن الحياة والانجاز الأكاديمي لدى الأطفال".

مقاييس التقدير الذاتي التي تقيسه بوصفه قدرة تتميز بالكفاءة حيث أثبتت نتائجها تمايز ما يقاس بواسطتها عن سمات الشخصية، كما أن لها قدرة تنبئية بعد عزل أو ضبط تأثير سمات الشخصية، مثل مقياس Schutte et al والذي تم إعداده في 1998م.

كما يميل فريق من دارسي الذكاء الوجداني إلى فحصه باستخدام مقاييس القدرة التي تتطلب أداء مهام، وليس التقرير الذاتي؛ لصعوبة تمييز المفاهيم البنائية التي تقيسها عن جوانب شخصية تم قياسها فعلاً في مقاييس الشخصية، ولأن قياس الذكاء الوجداني بأسلوب التقرير الذاتي تمثل معضلة، حيث لا يستطيع بعض الأشخاص تقدير نقاط قوتهم أو ضعفهم وخصوصاً في مجال العواطف.¹ وقد أشار سكوت وزملاؤه إلى أنهم اعتمدوا نموذج القدرة لماير وسالوفي انطلاقاً من أنه استطاع أن يجمع بين معظم المكونات أو (الأبعاد) التي تطرحها المقاييس الأخرى للذكاء الوجداني، ويحقق شيئاً من المواءمة والتكامل بينها، ومن ثم فهو يعد النموذج الأكثر شمولاً وتماسكاً بين النماذج المطروحة للذكاء الوجداني، كما أنه النموذج الأهم الذي يشدد على مراحل نمو الذكاء الوجداني، وإمكانات هذا النمو، إضافة لتأكيد على الدور الهائل للعواطف والانفعالات في النمو العقلي.²

المبحث الثاني: أثر الثقة التنظيمية في الذكاء الوجداني لدى العاملين بالمديريات العامة للتعليم في سلطنة عمان

يهدف هذا السؤال إلى فهم كيف تؤثر الثقة التنظيمية، بمختلف أبعادها، في الذكاء الوجداني لدى العاملين، فالثقة بالإدارة العليا، والثقة بالرئيس المباشر، والثقة بالزملاء قد تؤدي دوراً مهماً في تعزيز قدرة الموظفين على إدراك مشاعرهم (الوعي بالانفعالات)، والتحكم بها (إدارة الانفعالات الذاتية)، وفهم مشاعر الآخرين والتفاعل معهم بفعالية (إدارة انفعالات الآخرين)، بالإضافة إلى توظيف المشاعر بطريقة إيجابية تدعم الأداء الوظيفي (استخدام الانفعالات).

أولاً: التأثير بين الذكاء الوجداني وأبعاده

بعد التحقق من متغير الثقة التنظيمية وأبعاده (انظر السؤال السابق)، تنتقل الباحثة إلى دراسة العلاقة التأثيرية بين الثقة التنظيمية والذكاء الوجداني، وذلك للإجابة عن السؤال البحثي المتعلق بأثر الثقة التنظيمية على الذكاء الوجداني لدى العاملين في المديريات العامة للتعليم في سلطنة عمان، قبل تحليل هذه العلاقة، كان من الضروري التحقق من مدى ارتباط الذكاء الوجداني بأبعاده الفرعية، لضمان أن كل بُعد يعكس هذا المتغير بصورة دقيقة.

يُعد الذكاء الوجداني أحد العوامل الأساسية التي تؤثر في الأداء الوظيفي والعلاقات التنظيمية، ويتكون من أربعة أبعاد رئيسية، هي: الوعي بالانفعالات، وإدارة الانفعالات الذاتية، وإدارة انفعالات الآخرين، واستخدام الانفعالات، وللتأكد من جودة هذا المتغير، تم إجراء تحليل المسار باستخدام PLS-SEM، وأظهرت النتائج دلالة إحصائية قوية للعلاقة بين الذكاء الوجداني وأبعاده الأربعة، مما يدل على أن كل بُعد يمثل جانباً مهماً من الذكاء الوجداني.

كما هو موضح في الجدول (14/4) والشكل (10/4) كانت أقوى العلاقات بين الذكاء الوجداني وإدارة انفعالات الآخرين، حيث بلغ معامل المسار (بيتا= 0.932)، وقيمة ت مرتفعة (67.640)، مما يعكس قدرة الذكاء الوجداني على تحسين التفاعل مع الآخرين وإدارة مشاعرهم بفعالية، تلتها العلاقة بين الذكاء الوجداني والوعي بالانفعالات بمعامل مسار (بيتا= 0.908) وقيمة ت (61.076)، مما يشير إلى أهمية إدراك الفرد لانفعالاته في تكوين ذكائه الوجداني.

¹ "والذكاء الانفعالي: دراسة عاملية استكشافية"، ص 36. Alexithmia العيادي، "الألكسيميا 1"

نصرت، الخصائص السيكومترية للصورة المعربة لقياس الذكاء العاطفي لسكوت لدى طلبة المرحلة الثانوية، ص 2. 12.

أما العلاقة بين الذكاء الوجداني وإدارة الانفعالات الذاتية، فقد جاءت بمعامل مسار (بيتا= 0.909) وقيمة ت (54.592)، مما يدل على أن الذكاء الوجداني يعزز قدرة الأفراد على التحكم في مشاعرهم وضبطها بما يتناسب مع المواقف المختلفة، وجاءت العلاقة بين الذكاء الوجداني واستخدام الانفعالات بمعامل مسار (بيتا=0.867) وقيمة ت (36.429)، مما يشير إلى أن الذكاء الوجداني يسهم في توظيف الانفعالات توظيفاً إيجابياً لتحقيق الأهداف التنظيمية والشخصية. وتشير هذه النتائج إلى أن الذكاء الوجداني متغير قوي ومتسق، حيث تعكس أبعاده الأربعة هذا المفهوم بصورة متكاملة، مما يعزز من صحة النموذج المستخدم في الدراسة.

الجدول (14/4): التأثير بين الذكاء الوجداني وأبعاده

معاملات المسار	العينة الأصلية (بيتا)	متوسط العينة	الانحراف المعياري	قيمة "تي"	الدلالة الإحصائية	اتجاه العلاقة
الذكاء الوجداني - < إدارة الانفعالات الذاتية	0.909	0.908	0.017	54.592	0.001	طردية
الذكاء الوجداني - < إدارة انفعالات الآخرين	0.932	0.931	0.014	67.640	0.001	طردية
الذكاء الوجداني - < استخدام الانفعالات	0.867	0.866	0.024	36.429	0.001	طردية
الذكاء الوجداني - < الوعي بالانفعالات	0.908	0.907	0.015	61.076	0.001	طردية

ثانياً: تحليل أثر الثقة التنظيمية في الذكاء الوجداني

في سياق الإجابة عن السؤال البحثي المتعلق بأثر الثقة التنظيمية على الذكاء الوجداني، قامت الباحثة بفحص الدلالة الإحصائية وتقديرات علاقات النموذج الهيكلي، كما هو موضح في الجدول (15/4) والشكل (10/4) يعكس تحليل المسار العلاقة بين المتغيرين ويبين مدى تأثير الثقة التنظيمية على الذكاء الوجداني لدى العاملين.

وتشير النتائج إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين الثقة التنظيمية والذكاء الوجداني، حيث بلغت قيمة بيتا (0.162)، مما يشير إلى أنه كلما زادت الثقة التنظيمية بين الموظفين، زاد مستوى الذكاء الوجداني لديهم، كما بلغت قيمة ت (2.103)، وهي أعلى من الحد الأدنى المقبول (1.96)، مما يؤكد دلالة العلاقة الإحصائية بين المتغيرين.

تم تفسير معامل التحديد (R^2)، والذي يعبر عن مدى قدرة الثقة التنظيمية على تفسير التغيرات في الذكاء الوجداني، وبينت النتائج أن قيمة R^2 بلغت (0.023)، مما يعني أن الثقة التنظيمية تفسر 2.3% فقط من التغيرات في مستوى الذكاء الوجداني، بينما تعود النسبة المتبقية (97.7%) إلى عوامل أخرى لم يتم تناولها في النموذج الحالي.

أما حجم التأثير (f^2)، فقد بلغت قيمته (0.027)، وبناءً على ذلك، فإن تأثير الثقة التنظيمية على الذكاء الوجداني ضعيف، مما يدل على أن العوامل الأخرى قد تؤدي دوراً أكبر في التأثير في الذكاء الوجداني لدى الموظفين، مثل طبيعة العمل، والبيئة التنظيمية، والتجارب الشخصية. كذلك تم فحص مؤشر العلاقة التنبؤية خارج العينة (Q^2)، والذي يُستخدم لتقييم مدى قدرة الثقة التنظيمية على التنبؤ بالذكاء الوجداني خارج بيانات العينة الحالية، وأظهرت النتائج أن قيمة Q^2 بلغت (0.010)، وهي قيمة قريبة من الصفر، مما يشير إلى قدرة تنبؤية ضعيفة للأموذج، أي أن الثقة التنظيمية لا تعتبر مؤشراً قوياً للتنبؤ بمستويات الذكاء الوجداني لدى العاملين خارج عينة الدراسة.

الجدول (15/4): معاملات مسار الانحدار للأموذج الهيكلي المتغيري الثقة التنظيمية والذكاء الوجداني

معاملات المسار	الثقة التنظيمية - < الذكاء الوجداني
العينة الأصلية (بيتا)	0.162
متوسط العينة	0.160
الانحراف المعياري	0.077
قيمة "تي"	2.103
الدلالة الإحصائية	0.036
اتجاه العلاقة	طردية
معامل التحديد (R^2)	0.023
حجم التأثير (f^2)	0.027
العلاقة التنبؤية خارج العينة (Q^2)	0.010

الخلاصة والنتائج

- 1 - أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الثقة التنظيمية والذكاء الوجداني لدى العاملين، حيث بلغت قيمة معامل المسار (بيتا = 0.162)، مما يدل على أن ارتفاع مستوى الثقة التنظيمية يسهم في تعزيز مستوى الذكاء الوجداني.
- 2 - بلغت قيمة معامل التحديد ($R^2 = 0.023$)، وهو ما يشير إلى أن الثقة التنظيمية تفسر نسبة محدودة من التغير في الذكاء الوجداني، في حين تعود النسبة الأكبر إلى عوامل أخرى.
- 3 - كذلك بينت النتائج أن حجم التأثير كان ضعيفاً ($f^2 = 0.027$)، وأن القدرة التنبؤية للأموذج جاءت منخفضة، مما يدل على وجود عوامل إضافية تؤثر في الذكاء الوجداني لدى العاملين، مثل البيئة التنظيمية والخبرات الشخصية وطبيعة العمل.

أولاً: المراجع العربية

البدراي، حمد. إدراك العدالة التنظيمية وعلاقته بالثقة لدى العاملين في المنظمات الأمنية: دراسة ميدانية للعاملين بالتفتيش الأمني بالمطارات السعودية الدولية. رسالة دكتوراه منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، 2010.

- بدوي، أمينة، مصطفى الديب، وماجدة محمود. "الأمل والذكاء الوجداني لدى الشباب وعلاقته ببعض المتغيرات الديموجرافية." مجلة دراسات عربية في علم النفس 10، 368: 2. no.
- تايه، بندر، منار القطاونة، إكسمري المناصرة، وعبير الفاعوري. "دور الثقة الوجدانية والمعرفية في التشارك المعرفي والتعلم التنظيمي في منظمات الأعمال في الأردن." المجلة الأردنية في إدارة الأعمال 13، (2017) 4. no.
- الحدان، نسيم. درجة الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية الحكومية وعلاقته بالثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم في العاصمة عمان. رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، كلية العلوم التربوية، الأردن، 2017.
- الحوامدة، نضال، وثامر الحارمة. "الثقة التنظيمية في الدوائر الحكومية في محافظتي الكرك والطفيلة." المجلة العلمية لكلية الإدارة والاقتصاد، جامعة قطر، الدوحة، (1998) 9. no.
- الختاتنة، رامي. أثر الصمت التنظيمي لدى العاملين في المؤسسات العامة الأردنية. رسالة ماجستير منشورة، جامعة مؤتة، الأردن، 2016.
- خلف الله، محمود. "الذكاء الانفعالي لدى مديري المدارس الأساسية بمحافظة خان يونس وعلاقته بسلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمهم." مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية 24، 134: 3 (2016). no.
- خياط، أميرة. الثقة التنظيمية وعلاقتها بالصمت التنظيمي: دراسة ميدانية بالمؤسسة الاستشفائية الحروش. رسالة دكتوراه منشورة، جامعة 8 ماي 1945، 2024.
- خياط، بسمة سالم. الذكاء العاطفي لمديري مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة غزة وعلاقته بالولاء التنظيمي للمعلمين. رسالة ماجستير منشورة، جامعة الأقصى، أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا بغزة، فلسطين، 2014.
- الزيط، أفنان. درجة ممارسة الريادة الاستراتيجية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعلاقتها بالثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظر مساعدي المديرين. رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، كلية العلوم التربوية، 2019.
- سمائلي، محمود، وسعيدة عمارة. "الذكاء الوجداني: مفهومه، نماذجه، وتطبيقاته في الوسط المدرسي." مجلة وحدة البحث في تنمية الموارد البشرية 9، 290: 3 (2018). no.
- الطالب، محمد. "الذكاء الوجداني لدى طلاب الجامعات السودانية وعلاقته ببعض المتغيرات الديموجرافية." دراسات عربية في التربية وعلم النفس، (2013) 37. no.
- العتيبي، مها. "مستوى الثقة التنظيمية في مدارس منطقة السر من وجهة نظر معلمي المدارس." المجلة العلمية لكلية التربية أسبوط 35، 11. no. (2019)
- العيد، الخامسة. "الذكاء العاطفي وعلاقته بالنجاح الأكاديمي عند طالبات اللغة العربية في جامعة حائل." المجلة التربوية الدولية المتخصصة. دار سمات للدراسات والأبحاث، المملكة العربية السعودية، 2015، 139.
- العيداني، مهند. "الألكسثيميا 'Alexithymia' والذكاء الانفعالي: دراسة عاملية استكشافية." المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، 36-45: 10 (2019). no.
- عيسى، جابر، وربع رشوان. "الذكاء الوجداني وتأثيره على التوافق والرضا عن الحياة والإنجاز الأكاديمي لدى الأطفال." مجلة دراسات تربوية واجتماعية، جامعة حلوان 12، 55-56: 4 (2006). no.

- غبون، رولا، وأشرف أبو خيران، ومحمد شعيبات. "الذكاء العاطفي وعلاقته بالمهارات القيادية لدى مديري المدارس في محافظة بيت لحم." مجلة العلوم التربوية والنفسية 4، (2020) no. 25.
- غدايفي، هند، وأحمد فرحات. "الذكاء العاطفي لدى معلمي التربية الخاصة: دراسة ميدانية على بعض معلمي التربية الخاصة بمدينة الوادي." مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية 8، (2020) no. 4: 40.
- القرني، علي. "مستوى الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك وعلاقتها بالالتزام التنظيمي من وجهة نظرهم." مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية 12، (2017) no. 3: 232.
- كاظم، أميرة. "الثقة التنظيمية ودورها في تعزيز الولاء التنظيمي: دراسة تطبيقية لعدد من العاملين في فروع مصرف الرافدين في محافظة النجف الأشرف." مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، جامعة الكوفة، العراق 8، (2014) no. 31: 232.
- متعب، حامد، وعامر العطوي. "دور الثقة التنظيمية في تحسين مخرجات العمل الموقفية والسلوكية." مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية 10، (2008) no. 2.
- المعشر، زياد، ومجدولين الطراونة. "أثر موضوعية نظام تقييم الأداء في الثقة التنظيمية: دراسة تطبيقية على المعلمين والمعلمات في مديريات التربية والتعليم في محافظة الكرك في الأردن." المجلة الأردنية في إدارة الأعمال 8، (2012) no. 4: 630.
- ملحم، هبة. الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان وعلاقته بمستوى ممارستهم لعملية صنع القرار الأخلاقي من وجهة نظر المعلمين. رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، كلية العلوم التربوية، الأردن، 2017.
- المناصرة، موزة الشعيبي، وسعيد الظفري. "علاقة الذكاء العاطفي بمعتقدات الكفاءة الجماعية لدى معلمي مادة الرياضيات بسلطنة عمان." المجلة الأردنية في العلوم التربوية 16، (2017) no. 1: 38.
- ميخائيل، إسماعيل، وإسماعيل. "بعض دلالات الثبات والصدق المحكي للصورة العربية السورية لمقياس شط للذكاء الانفعالي SEIM." المجلة التربوية، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي 24، (2017) no. 96: 82.
- نصرات، السعيد. الخصائص السيكومترية للصورة العربية لمقياس الذكاء العاطفي لسكوت لدى طلبة المرحلة الثانوية. رسالة ماجستير منشورة، جامعة وهران، كلية العلوم الاجتماعية، الجزائر، 2016.

ثانياً: المراجع الإنجليزية

- Bar-On, Reuven. "The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI)." *Psicothema* 18 (2006).
- Cherniss, Cary. "Emotional Intelligence: What It Is and Why It Matters." Paper presented at the Annual Meeting of the Society for Industrial and Organizational Psychology, New Orleans, LA, 2000.
- Goleman, Daniel, and Richard Boyatzis. "Emotional Intelligence Has 12 Elements. Which Do You Need to Work On?" *Harvard Business Review*, February 6, 2017.
- Higgs, Malcolm, and Victor Dulewicz. *Leading with Emotional Intelligence: Effective Change Implementation in Today's Complex Context*. London: Palgrave Macmillan, 2016.
- Kutani, R. Özen, K. Ardiç, Osman Uslu, and A. Karakiraz. "Emotional Intelligence, Fear Based Silence and Trust to Manager: A Case Study." *Polish Journal of Management Studies* 10, no. 2 (2014): 134.
- Mayer, John, David Caruso, and Peter Salovey. "The Ability Model of Emotional Intelligence: Principles and Updates." *Emotion Review* 8, no. 4 (2016): 290–300.